

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Джанабаева Адина

Докторант Нукусский государственный
педагогический институт имени Ажинияза

Уразова Марина Батировна

проф.д.п.н. Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933126>

Аннотация: в статье рассматривается теоретическое определение понятия методической компетентности педагога иностранных языков с точки зрения научных работников и исследователей. Выделены формы и компоненты данной компетентности. Так же сделано краткий обзор литератур по этой проблеме.

Ключевые слова: компетентность, компонент, методическая компетентность, педагог. Как отмечает К.Э. Безукладников, «профессиональная компетентность — это психологическое новообразование, включающее в себя наряду с когнитивным и поведенческим аспектами долговременную готовность к профессиональной деятельности как интегративное свойство личности». Таким образом, под профессиональной компетентностью понимается комплексный ресурс личности, который должен обеспечить возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или иной профессиональной сфере и который зависит от нужного для этого набора профессиональных компетенций. Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы позволяет констатировать тот факт, что количественный состав компетентности в рамках педагогической профессии четко не определен. Разными авторами разработаны различные модели и их варианты компонентного состава профессиональной компетентности педагога. [1]

Содержание методической компетентности определяется структурой ведущей деятельности учителя иностранного языка, что позволяет говорить о ней как о функциональном компоненте цели лингводидактической подготовки будущих преподавателя педагогического образования. Таким образом, практически все исследователи выделяют методическую компетентность как компонент профессиональной компетентности будущих учителей, то есть понятия «профессиональная компетентность» и «методическая компетентность» соотносятся как общее и частное соответственно.

В связи с этим возникла нужда обновить структуру развития методической компетентности современного педагога и так же педагога иностранных языков в системы последипломного образования. Теоретический анализ научных источников дал возможность нам её обосновать. Анализ научной литературы дал преимущественный возможности определить несколько подходов к определению структуры методической компетентности учителя иностранных языков. Первая группа ученых (А. Борзенкова, С. Ивашьнова, А. Кузьминский, Н. Тарасенкова, И. Акуленко, Т.Руденко, А. Маркушевский, В. Адольф и др.) рассматривают структуру методической компетентности через систему взаимообусловленных компонентов. Вторая группа – через составляющие методической компетентности (Т.Мамонова, А.

Красикова и др.). Третья группа ученых выделяют определенную совокупность элементов методической компетентности (А. Зубков, О.Нагрелли, Т.Кочарян, О.Лебедева и др.). Рассмотрим более подробно труды этих ученых. В этой связи особое значение приобретает методическая компетентность педагога, которая структурно может быть представлена следующим образом. Так же учтено, что В. Адольф, рассматривая структуру методической компетентности воспитателя дошкольного учебного заведения, выделяет следующие компоненты: личностный, деятельности, познавательный (когнитивный).

Личностный компонент методической компетентности соотносится с умениями, связанными с психологической составляющей личности педагога.

Деятельности компонент содержит в себе накопленные профессиональные знания и умения, умения актуализировать их в нужный момент и использовать в процессе реализации своих профессиональных функций.

Познавательный компонент основывается на умениях, составляющие теоретическую подготовку: аналитико-синтетические (умение анализировать программно-методические документы, умение классифицировать и систематизировать методические знания); прогностические (умение прогнозировать эффективность выбранных средств, форм, методов и приемов, умение применять методические знания); конструктивно-проектировочные (умение обобщать процесс обучения, умение планировать методическую деятельность). [2]

Методическая компетенция определяется, как способность обучать иностранному языку с учётом целей (практической, образовательной, воспитательной, развивающей) и условий, а также возраста, уровня грамотности индивидуальных особенностей учащихся. Авторы трактуют методическую компетенцию как способность, исходя из следующего определения: «способности представляют собой высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений, навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности». [3]

Таким образом, обобщая различные аспекты рассмотрения методической компетентности преподавателя иностранных языков, складывается представление о данном понятии как сложном организационно-профессиональном явлении, формирование и развитие которого осуществляется по принципам непрерывного образования, и напрямую зависит от целостности и согласованности структуры и содержания учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-воспитательной работы в учебных заведениях.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Люботинский, А. А. Характеристика методической компетентности в структуре профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка / А. А. Люботинский. — Текст : непосредственный // Педагогика: традиции и инновации : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). — Т. 0. — Челябинск : Два комсомольца, 2014. — С. 154-157.
2. Василенко Н.В. Модель развития методической компетентности педагогов в условиях последипломного образования // Психология, социология и педагогика. 2014.

№ 7

3. Джанабаева А. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ У УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

//Иновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2.

– №. 7. – С. 59-61.

